

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

O FILME E O ROTEIRO

abril 29, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 04 – n. 38/2021

Há muitos livros que são instrumentos de trabalho para quem é professor de Direito. Muitos mesmo são úteis para que se possa discutir temáticas como política, justiça, ética, poder, prisões, absolvições, condenações, penas etc. E a riqueza que a arte nos põe à disposição é infinita. Há, entretanto, momentos, em que, sem nenhuma película produzida, sem qualquer festival em curso, sem nem mesmo existir prêmios, são gestados espetáculos que nos põem a refletir e indagar: Seria drama, comédia, ou só espetáculo circense?

Nem de longe se queira imaginar que este escriba pudesse produzir um roteiro da sétima arte, mas a imaginação não precisa de qualificação acadêmica, ela flui de diversas formas e nos invade a criatividade.

Hoje tive um breve instante a observar uma dessas passagens de um roteiro que é um filme rodado ao contrário. Ele começa pelo final da estória, sem que se saiba como inicia o filme, ou melhor, sabe-se sim, mas o embate de protagonistas faz dele uma obra composta de cenas de um roteiro pantominico, se assim posso chama-lo.

O teatro, o Senado Federal. O cenário, a CPI sobre a saúde. O roteiro, um conjunto de atos coordenados com takes fixados em obviedades tão incipientes que faz da plateia, ainda mais, um público que se diverte com o que lhe roubam, como se natural fosse.

Penso não haver dúvida de que a CPI é um dos instrumentos mais compatíveis com a democracia, depois da expressão popular com o exercício da soberania, através do voto que constitui os representantes do povo. O que dela fazem, entretanto, em cortes de cenas que transformam o drama em uma mistura de um triller policial e uma comédia pastelão, é de um descaramento absurdo, um filme de baixo orçamento na qualidade, mas substancialmente oneroso é o ingresso cobrado.

Como pode o diretor da filmagem e o roteirista serem pessoas que devam explicações ao Poder Judiciário, o proprietário da rede dos

cinemas? Como se esperar uma obra que relate fatos despidos de versões? Como ousarem esses artistas fazer a plateia acreditar que o drama não seja transformado em um espetáculo circense, que sem maquiagem nos rostos, livre do picadeiro os figurantes nascidos em berços esplêndidos que reverberam nos tabladros os espetáculos mambembes?

Impunes, cobrando ingressos, às gargalhadas, assistem a nós todos, que não somos bem vindos ao picadeiro, porque sempre haverá a desculpa de que a lona está furada e está chovendo.

Hoje tem marmelada? Tem sim senhor! E o palhaço o que é? É ladrão de mulher!

O Brasil já não é um teatro, é o próprio picadeiro, em que o dono do cinema diz o que quer, o palhaço é seu povo, de quem riem os roteiristas, que ao sabor dos seus cardápios, nos mandam o ingresso para um espetáculo cujo final já se sabe.

Talvez De Gaulle nunca tenha dito o que lhe atribuem, mas os Poderes da República conseguiram dar-lhe razão: O Brasil não é um lugar sério.

Os altofalantes anunciaram aqui: Hoje tem espetáculo!

com a tag [constituição](#), [democracia](#), [política](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça

daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual
Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL
Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A PENA SE RENOVA

PRÓXIMO POST

A NACIONALIDADE, A GLOBALIZAÇÃO E O GLOBALISMO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)